

PENGEMBANGAN ALAT PELINDUNG DIRI TOPI SEBO PADA WELDER DAN FITTER DI PT. TRANSALINDO EKA PERSADA

Larisang *¹, M. Ansyar Bora ², Antan Sadewa³

^{1,2,3}Jln. Teuku Umar Lubuk Baja, Telp 0778 425 391 Fax 458394 Batam 29432

^{1,2,3}Program Studi Teknik Industri, STT Ibnu Sina, Batam

e-mail: *Larisang01@yahoo.co.id, ansyar@stt-ibnusina.ac.id, antansadewa30@gmail.com

Abstrak

Alat pelindung diri merupakan seperangkat alat keselamatan yang digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari potensi bahaya kecelakaan.. Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja adalah melalui pengembangan desain topi sebo. Penelitian ini menghasilkan rancangan sebuah desain produk yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan menggunakan metode Ergonomic Function Deployment (EFD). Pemilihan metode ini didasarkan kepada keterlibatan customer. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah bentuk desain yang dilandasi keinginan pengguna dengan cara melakukan penyebaran kuisioner terhadap semua customer atau pengguna di perusahaan PT. Transalindo Eka Persada, serta menjadikan untuk peningkatan keselamatan kerja. Rancangan pengembangan desain ini menggunakan metode House Of Ergonomic dari Ergonomic Function Development (EFD) dilakukan dengan melihat keinginan dari konsumen (VOC) dan menerjemahkannya menjadi bahasa teknis (karakteristik teknik). Diperoleh 9 atribut dan 6 karakteristik teknis. Berdasarkan pengembangan konsep rancangan yang dihasilkan rancangan desain memiliki fungsi tahan dari percikan api dan melindungi dari panasnya api, Dari pengolahan data antropometri didapatkan ukuran spesifikasi produk antara lain lingkaran kepala = 56cm, lebar lingkaran hidung ke telinga = 65cm, panjang kain dari hidung ke dada = 34cm, lebar kain bawah = 82cm, lebar topi kepala = 36cm, dahi kehidung = 7cm, lebar kain setengah kepala belakang = 35cm. Dengan menggunakan bahan utama kain katun dan kulit.

Kata kunci— perancangan, keselamatan kerja, Quality Function Development

Abstract

Personal protective equipment is a set of safety tools used to protect all or part of the body from the potential danger of accidents .. One effort that can be taken to reduce the risk of work accident is through the development of hat design sebo. This study resulted in the design of a product design that meets the needs of users using the Ergonomic Function Deployment (EFD) method. The selection of this method is based on customer engagement. This study aims to generate a form of design based on user desires by distributing questionnaires to all customers or users in the company PT. Transalindo Eka Persada, as well as to improve the work safety. The design development design using House Of Ergonomic method of Ergonomic Function Development (EFD) is done by looking at the desire of the consumer (VOC) and translating it into technical language (technical characteristic). Obtained 9 attributes and 6 technical characteristics. Based on the development of the concept of design that produced the design design has the function of resisting from sparks and protect from the heat of fire, From the data processing of anthropometry obtained the size of product specifications such as head circumference = 56cm, the width of the nose to the ear = 65cm, the length of cloth from the nose to the chest = 34cm, bottom cloth width = 82cm, head cap width = 36cm, forehead = 7cm, rear

half head width = 35cm. By using the main material of cotton cloth and leather.

Keywords— *Design, Safety, Quality Function Development*

1. PENDAHULUAN

Setiap aktivitas yang melibatkan faktor manusia, mesin dan bahan yang melalui tahapan proses memiliki risiko bahaya dengan tingkatan risiko berbeda-beda yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. PT. Transalindo Eka Persada merupakan perusahaan yang bergerak dibidang fabrikasi yang menghasilkan produksi baja seperti *pressure vessel* dan *piping*. Para pekerja *welder* dan *fitter* ketika sedang melakukan pekerjaan menghasilkan percikan api dari pengelasan dan pemotongan material besi yang mengenai topi dan terjadi tembusnya percikan api yang mudah terbakar dan menegenai sekitaran leher dikarenakan topi sebo yang digunakan saat ini masih belum efektif dari segi bahannya yang belum cukup aman dan nyaman ketika digunakan sekitaran leher.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pengertian Alat Pelindung Diri

Perlindungan keselamatan kerja melalui upaya teknis pengamanan tempat, mesin, peralatan dan lingkungan kerja wajib diutamakan. Namun, kadang-kadang risiko terjadi kecelakaan kerja masih belum sepenuhnya bisa diupayakan, sehingga digunakan alat pelindung diri (*personal protective equipment*) jadi penggunaan APD adalah alternatif terakhir yaitu kelengkapan dari segenap upaya teknis pencegahan kecelakaan. Penggunaan APD merupakan pilihan terakhir dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dari potensi bahaya, dalam hal ini APD dilakukan setelah pengendalian teknik dan administratif tidak mungkin lagi diterapkan (A. Siswanto,2003:1).

2.2 Ergonomic Function Deployment

Ergonomic Function Deployment (EFD) merupakan pengembangan dari *Quality Function Deployment* (QFD) (Ulrich & Eppinger,1995) yaitu dengan menambahkan hubungan baru antara keinginan konsumen dan aspek ergonomic dari produk. Hubungan ini akan melengkapi bentuk matrik *House of Quality* yang juga menterjemahkan ke dalam aspek-aspek ergonomic yang diinginkan. Matrik *House of Quality* yang digunakan pada EFD dikembangkan menjadi matrik *House of Ergonomic*. Atribut produk yang digunakan diturunkan dari aspek ergonomi yaitu ENASE (Efektif, Nyaman, Aman, Sehat, dan Efisien). Berdasarkan uraian diatas EFD dapat dijabarkan menjadi QFD dan antropometri. (dalam jurnal Tri Novianto, Jazuli, Dewi Agustini 2010).

2.3 House of Ergonomic

Ergonomic Function Deployment merupakan pengembangan dari *Quality Function Deployment* (QFD) yaitu dengan menambahkan hubungan baru antara keinginan konsumen dan aspek ergonomi dari produk. Hubungan ini akan melengkapi bentuk matriks house of quality yang juga menerjemahkan ke dalam aspek-aspek ergonomi yang diinginkan. (dalam jurnal Reza Adrianto, Arie Desrianty, Fifi Herni M, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 77 orang responden (kuesioner). Dan didalam perancangan produk APD topi sebo peneliti hanya mengambil data berdasarkan populasi yang ada sebanyak 30 orang responden (antropometri).

Tabel 1. Data atribut topi sebo yang diinginkan pengguna

No	Atribut		
	Primer	Sekunder	Tersier
1	Fungsional	Utama	Tahan dari percikan api
		Tambahan	Bahan yang tahan lama
2	Desain	Bentuk desain	Bisa dipasang lepas
		Model desain	Rel sleting
		Warna	Biru
		Unsur desain	Melindungi dari panasnya api
3	Bahan	Bahan yang diinginkan	Kain Katun
		Tambahan bahan	Kulit
		Jenis penutup	Velcro

Tahapan selanjutnya menentukan tingkat kepentingan relatif dari atribut produk. Penentuan tingkatan kepentingan relatif atribut ini dilakukan dengan memberikan bobot persentase pada masing-masing atribut dengan menggunakan skala prioritas.

Tabel 2. Data Persepsi Konsumen

Atribut	Topi sebo	P1	P2
Tahan dari percikan api	5	4	5
Bahan yang tahan lama	4	5	5
Bisa dipasang lepas	4	4	4
Rel sleting	4	3	3
Biru	5	3	4
Melindungi dari panasnya api	5	5	4
Kain Katun	4	4	4
Kulit	4	4	5
Velcro	4	4	4

Merupakan gabungan semua karakteristik, atribut yang digunakan pengguna. berikut merupakan tabel rekap hasil dari pengolahan data menggunakan metode *Ergonomic Function Deployment* (EFD).

Tabel 3. Penyusunan *House of Ergonomic*

No	Pernyataan	ITC	CSP	GOAL	IR	SP	RW	NRW
1	Tahan dari percikan api	5.00	4.4	5	1.13	1.5	8.5	0.14
2	Bahan yang tahan lama	4.00	4.3	4	0.92	1.5	5.5	0.09
3	Bisa dipasang lepas	4.00	3.6	4	1.12	1.5	6.7	0.11
4	Rel sleting	3.00	3.8	3	0.79	1.5	3.5	0.06
5	Biru	3.00	4.1	3	0.73	1.5	3.3	0.06
6	Melindungi dari panasnya api	5.00	4.4	5	1.14	1.5	8.6	0.15
7	Kain katun	4.00	3.7	4	1.07	1.5	6.4	0.11
8	Kulit	5.00	3.8	5	1.32	1.5	9.9	0.17
9	Velcro	4.00	3.6	4	1.10	1.5	6.6	0.11

Dari pengolahan data menggunakan metode EFD dapat ditentukan matriks *House of Ergonomic* (HOE). Berikut merupakan gambar *House of Ergonomic* menggunakan metode EFD.

Gambar 1. *House Of Ergonomic Topi Sebo*

Berikut hasil rancangan desain alat pelindung diri topi sebo sesuai keinginan pengguna diolah menggunakan metode *House Of Ergonomic* dari *Ergonomic Function Deployment*.

Gambar 2. Alat Pelindung Diri Topi Sebo

4. SIMPULAN

Pembuatan rancangan ulang alat pelindung diri topi sebo dengan menggunakan metode *House Of Ergonomic* dari *Ergonomic Function Development* (EFD) dilakukan dengan melihat keinginan dari konsumen (VOC) dan menerjemahkannya menjadi bahasa teknis (karakteristik teknik). Diperolehlah 9 atribut dan 6 karakteristik teknis. Berdasarkan pengembaganan konsep rancangan yang dihasilkan rancangan kemasan memiliki fungsi melindungi kepala dan leher dan topi sebo melindungi dari percikan api dan panasnya api. Dan menunjukkan bahwa alat pelindung diri yang dikembangkan sudah melindungi para welder dan fitter agar meningkatkan keselamatan kerja.

Berdasarkan kuesioner kenyamanan alat pelindung diri (APD) mengetahui kenyamanan APD sebelum dikembangkan sebanyak ya (49.9%) dan tidak (50.1%) dan kenyamanan APD, topi sebo setelah dikembangkan sebanyak ya (75.19%) dan tidak (24.81%), penggunaan alat pelindung diri topi sebo di PT. Transalindo Eka Persada.

Berdasarkan dari hasil rancangan produk topi sebo maka dapat melindungi pekerja dari kepala sampai dada sehingga aman dari percikan api terhadap leher sehingga produk ini efektif dalam penggunaannya.

5. SARAN

Meningkat kualitas produk memiliki pengaruh positif serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap keselamatan pekerja. Maka pihak perancang memperhatikan kualitas desain dan inovasi untuk keselamatan para pekerja.

Dalam penelitian ini yang diteliti hanya sebatas pada melihat karakteristik keinginan pengguna terhadap pengembangan desain alat pelindung diri topi sebo. Sedangkan faktor lain juga berpengaruh terhadap kepuasan terhadap alat pelindung diri yang lainnya belum diteliti pengaruhnya, semoga pada penelitian selanjutnya dapat membahas faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulisan menyadari bahwa terselesainya proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik moril dan materil dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta saya yang selalu menyayangi dan selalu memberi semangat serta dukungan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Bapak Ir. Larisang, MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam
3. Bapak Nanang Alamsyah, ST., MT selaku Ketua Program Studi Teknik Industri.
4. Bapak. Ir. Larisang, MT selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu, petunjuk dan saran bagi penulis
5. Bapak M. Ansyar Bora, ST., MT selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mendukung, serta mengarahkan penulis.
6. Seluruh dosen dan staff program studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam.
7. PT. Transalindo Eka Persada yang dalam hal ini menjadi objek penelitian saya, serta seluruh karyawan dan pekerja.
8. Seluruh sahabat, rekan satu angkatan yang telah memberi semangat tersendiri untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun, akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Budiyanto, Ismail. (2015). Pengetahuan dan Sikap Pekerja dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Industri Informal Pengelasan di Desa Singajaya, Indramayu. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra.

Alamsyah, N. (2017). Desain Sajadah Menggunakan Pendekatan Antropometri. *Jurnal Teknik Ibnu Sina JT-IBSI*, 2(2).

- Asri Sugarda, Indri Santiasih, Anda Iviana Juniani. (2014). Analisa Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap *ALLOWANCE* Proses Kerja Pemotongan Kayu. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
- Bayu Adrianto Anwar. (2016). Analisis Pengembangan Kemasan Produk Pada Khansa Pizza Untuk Meningkatkan Penjualan Dengan Menggunakan Metode *Quality Function Deployment* (QFD). Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam.
- Bora, M. A. (2017). Usulan Desain Laboratorium Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi di Program Studi Teknik Industri STT Ibnu Sina Batam. *Jurnal Teknik Ibnu Sina JT-IBSI*, 2(2).
- Eko Nurmianto (2004). Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya Edisi Kedua, Guna Widya
- Evika A ryantina, Dr.Panji Deoranto, STP, MP.,Arif Hidayat, STP, M.AIT. Analisa Kebutuhan Konsumen Dalam Pengembangan Produk Minuman Sari Buah Apel Melalui *Quality Function Deployment* (QFD). Jurusan Teknologi Industri Pertanian FTP – Unibraw
- Iftikar Z. Sitalaksana, Ruhana Anggawisata, Jann H. Tjakraamadja (2005). Teknik Perancangan Sistem Kerja Edisi Kedua. Penerbit ITB Bandung.
- Jono. Implementasi Metode *Quality Functin Deployment* Guna Meningkatkan Kualitas Kain Batik Tulis. Jurusan Teknik Industri, Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
- Liliana Y.P, Suharyo Widagdo, Ahmad Abthoki. (2007). *Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir-BAPETEN* . Seminar Nasional III, SDM Teknologi Nuklir.
- Reza adrianto, Arie Desrianty, Fifi Herni M. (2014). Usulan Rancangan Tas Sepeda Trial Menggunakan Metode *Ergonomic Function Deployment* (EFD). Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung
- Riyan Suprianto, Aman Evendi. (2015). Kepatuhan Pemakaian Alat Pelindung Diri pada Pekerja Las di Indramayu. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra
- Saufik Luthfianto, Siswiyanti. (2008). Pengujian Ergonomi Dalam Perancangan Desain Produk. Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pancasakti Tegal
- Sirait, G., & Setyabudhi, A. L. (2017). Perancangan Sumber Energi Listrik Mini Untuk Peralatan Rumah Tangga. *JURNAL INDUSTRI KREATIF (JIK)*, 1(01), 21-30.
- Tatag Keriswanto. (2016). Perancangan Alat Pencetak Intip Baru Dengan Menggunakan Metode *Ergonomic Function Deployment*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tri Novianto, Jazuli, Dewi Agustini. Perancangan Dan Pengembangan Desain Produk Meja Warung/Cafe Lesehan Multifungsi Yang Ergonomis Menggunakan Metode *Eegonomic Function Deployment* (EFD). Program Studi Teknik Industri Universitas Dian Nuswantoro Semarang